

O‘ZBEKISTONDA ALIFBO O‘ZGARISHI VA LOTIN YAZUVINI O‘QITISHDA METODOLOGIK YONDASHUVLAR

İbrahim Kuş,
Sanat Fanlari Doktoru, Dotsent,
Süleyman Demirel Universiteti – Türkiye,
+90 5056288308

Annonatsiya

Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda lotin alifbosiga o‘tish jarayoni va bu o‘zgarishning san’at ta’limi hamda kaligrafiya o‘qitishidagi ahamiyatini o‘rganadi. Tarixan arab va kirill alifbolari qo‘llanilgan O‘zbekistonda lotin asosidagi yozuvni qabul qilish til, madaniyat va milliy o‘zlikni shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. Tadqiqotda lotin alifbosining estetik qoidalari va kaligrafiya usullarini ta’lim tizimiga integratsiyalash bo‘yicha tavsiyalar taqdim etilgan. Boshlang‘ich ta’limdan universitetgacha, o‘qituvchilarni tayyorlashdan kattalar kurslarigacha tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan metodologiyalar muhokama qilingan. Natijada, lotin yozuvini to‘g‘ri, estetik va tizimli o‘qitish O‘zbek yozuv madaniyatini mustahkamlashga va san’at ta’limiga doimiy hissa qo‘shishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Lotin Alifbosi, O‘zbek Alifbosi, Alifbo O‘zgarishi, Badiiy Ta’lim, Kaligrafiya, Xattotlik, Yozuv Madaniyati.

Abstract

This study examines the transition to the Latin alphabet in Uzbekistan and its significance for art education and calligraphy instruction. Historically, Uzbekistan used the Arabic and Cyrillic alphabets, and the adoption of a Latin-based script played a critical role in language, culture, and identity. The study presents recommendations for integrating the aesthetic principles of the Latin alphabet and calligraphy methods into the education system. Methodologies applicable to areas from primary school to university, from teacher training to adult education are discussed. Ultimately, the artistically accurate, aesthetic, and systematic teaching of Latin script will strengthen the culture of Uzbek letter design and make lasting contributions to art education.

Keywords: Latin Alphabet, Uzbek Alphabet, Alphabet Change, Art Education, Calligraphy, Script Culture.

O‘zbek xalqi qadim tarixi bilan joylashgan hududda asrlar davomida yashab kelgan turkiy xalqlardan biridir. Asrlar davomida Islom harflari (arab alifbosi) qo‘llanilgan. Shu bilan birga, ushbu alifbo bilan yozilgan qo‘lyozmalarning bugungi kungacha yetib kelgan namunalari ilm va madaniyat sohalarida muhim iz qoldirgan.

O‘zbekistonda alifbo o‘zgarish jarayonlari jamiyat va madaniy o‘zgarishlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan. Arab alifbosidan lotin alifbosiga o‘tish dastlab 1920-yillarda til va milliy o‘zlik masalalari bilan bog‘liq bahs-munozaralar orqali boshlangan, 1940-yillarda esa Sovetlar ta’siri ostida kirill alifbosiga qaytilgan, 1990-

yillarning boshida mustaqillikdan so'ng esa lotin asosidagi alifbo yana qayta joriy etilgan.

1926-yilning iyun oyida O'zbekiston Markaziy Ijroiya Qo'mitasi tomonidan lotin alifbosiga asoslangan yangi alifboni qabul qilish to'g'risida qaror qabul qilingan. 34 harfdan iborat ushbu alifboga o'tish 1930-yilning birinchi yarmida to'liq amalga oshirilgan, biroq ushbu alifbo uzoq muddat davomida qo'llanilmagan (G'ulomova va boshq., 2007:7).

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini e'lon qilishgacha bo'lgan davrda rasmiy alifbo sifatida kirill alifbosi ishlatilgan. Mustaqillik e'lon qilingach, lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosi bilan bog'liq ishlar yana kun tartibiga chiqarilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1993-yil 2–3 sentyabr kunlari o'tkazilgan 12-davri 13-yig'ilishida "Lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosini qabul qilish to'g'risida" qaror qabul qilingan. "O'zbek tili asosiy imlo qoidalari"ni yangilash jarayonida alifbodagi ba'zi harflarning shakllari bo'yicha fikrlar bildirildi. Shu asosda "Lotin alifbosiga asoslangan O'zbek alifbosini qabul qilish to'g'risida" qarorda o'zgartirish kiritishga qaror qilingan (G'ulomova va boshq., 2007:7).

Qabul qilingan ushbu qonun bilan yangi o'zbek alifbosini 1995-yildan boshlab boshlang'ich maktablarda joriy etish va keyinchalik bosqichma barcha ta'lim darajalariga kengaytirish rejalashtirilgan. 1996-yil 1-sentyabrdan boshlab boshlang'ich maktablarning birinchi sinflarida ushbu yangi alifbo yordamida o'qish va yozish boshlangan. Shu bilan birga yangi darsliklar chop etilgan va 2005-yilda universitet bitiruvchilarining diplomlari ilk bor ushbu alifboga muvofiq tayyorlangan. 2005-yil 1-sentyabrdan boshlab esa butun O'zbekistonda alifbo qo'llanilishi maqsad qilingan (Yeshmetova: 2020).

Shunga o'xshash holat Turkiyada ham yuz bergan. Usmonli davlati inqirozidan so'ng tashkil etilgan Turkiya Respublikasi 1928-yil 1-noyabrda qabul qilingan "1353-sonli Turk harflarini qabul qilish va tatbiq etish to'g'risidagi qonun" orqali lotin alifbosiga o'tgan (Kuş, 2018:44). Yangi alifboning yozilishi va o'qitilishi bilan bog'liq ehtiyojlar sababli Emin Barin va Sait Yada Germaniyaga yuborilgan, kaligrafiya san'ati bo'yicha ta'lim olganlar (Sarıkavak, 2005:133). Keyinchalik ular Istanbul va Ankara shaharlaridagi universitetlarda ushbu yozuvni o'qitish bilan shug'ullanganlar.

O'zbekistonda ham shunga o'xshash holat yuzaga kelgan bo'lib, lotin alifbosiga asoslangan yangi alifbo tizimiga o'tish bilan bir qancha muammolar paydo bo'lgan. O'zbekistonda kirill alifbosi qo'llanilgan davrlarda boshqa lotin kelib chiqishli chet tillarning ta'limida lotin alifbosi ishlatilgan. Garchi ushbu yozuv tizimiga odatlangan deb hisoblansa ham, qo'lyozma asosida bu yozuvning san'atkorona shakllarini o'qitish bilan bog'liq ayrim metodlarning belgilanishi katta ahamiyatga ega.

Lotin alifbosi ham boshqa alifbo tizimlaridek ichida ma'lum qoidalarni o'z ichiga olgan tizimdir. Har qanday yozuv tizimida bo'lgani kabi, lotin yozuv tizimida ham nafaqat o'qilishi, balki chiroyli yozilishi muhimdir. Anatomik va kompozitsiya qoidalari hamda estetik talablar sifatida ataladigan ushbu qoidalar kaligrafiya deb nomlangan chiroyli yozuv san'atining asosini tashkil etadi. Matbaa kashf etilishidan oldin va keyin qo'llanilgan ushbu yozuv asrlar davomida rivojlanib, o'z ichida mukammallashgan deb

aytish mumkin. Shu nuqtai nazardan, lotin yozuvini tashkil etuvchi anatomik va kompozitsiya qoidalari, estetik talablar kabi ko'plab jihatlar bo'yicha qoidalar Yevropada ishlab chiqilgan va lotin yozuv tizimidan foydalangan barcha mamlakatlarda ushbu metodlar tatbiq etilgan. Shuning uchun O'zbekistonda o'zbek alifbosiga yangi kiritilgan harflar bilan birga ushbu qoidalarni o'qitish zarur. Bu jarayon uzoq vaqt talab qiladigan masala bo'lgani hisobga olinsa, to'g'ri metodologiya qo'llanilsa, ushbu muddatni qisqartirish imkoniyati mavjud.

O'zbekistonda kaligrafiya ta'limini kengaytirish va tizimli metodologiyaga asoslash bo'yicha tavsiyalar quyidagilardan iborat:

1. Avvalo, lotin alifbosidan foydalanuvchi mamlakatlardagi mutaxassislar bilan hamkorlikda kaligrafiya ta'limi qanday bo'lishi kerakligi bo'yicha metodologiya ishlab chiqilishi zarur.

2. Tasviriy san'atlar fakultetlarining grafik dizayn kabi tegishli yo'nalishlaridagi akademiklar lotin kaligrafiyasi bo'yicha nazariy va amaliy ta'limdan o'tkazilishi lozim.

3. Tasviriy san'atlar fakultetlarining o'quv rejasiga kaligrafiya darslari kiritilib, malakali yozuvchilar yetishtirilishi kerak.

4. Dunyo kaligrafiya adabiyotlari asosida o'zbek tilida kaligrafiya tarixi, qoidalari, material va yozuv texnikalarini o'z ichiga olgan darsliklar tayyorlanishi zarur.

5. Ta'lim sohasida foydalaniladigan kaligrafiya va qo'lyozma materiallarini chop etish va tarqatish uchun davlat idoralari bilan xususiy nashriyotlar hamkorlik qilishi kerak.

6. Boshlang'ich va o'rta ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilar O'zbekistonda ta'lim olgan akademiklar tomonidan tayyorlanishi lozim.

7. Boshlang'ich maktablar o'quv dasturiga chiroyli yozuv darsi kiritilishi, bolalarning darajasiga mos chiroyli yozuvni o'rgatishga doir kitoblar chop etilishi zarur.

8. Kaligrafiya ta'limi dasturlarining samaradorligini o'lchash uchun muntazam so'rovnomalar, imtihonlar va natijalarni baholash o'tkazilishi, natijalarga ko'ra o'quv dasturi yangilanib turishi kerak.

9. Kaligrafiya ta'limida foydalaniladigan qog'oz, ruchka, siyoh kabi materiallarning standartlari belgilanishi, talabalarga ushbu vositalarni yetkazish osonlashtirilishi lozim.

10. Universitetlar tarkibida lotin alifbosida kaligrafiya tadqiqotlari olib boradigan markazlar tashkil etilishi, fanlararo loyihalar qo'llab-quvvatlanishi kerak.

11. Lotin kaligrafiyasi bo'yicha akademik maqola, dissertatsiya va tadqiqotlar rag'batlantirilishi, adabiyot boyitilishi zarur.

12. Kattalar uchun tegishli muassasalar tomonidan bepul chiroyli yozuv va kaligrafiya kurslari tashkil etilishi lozim.

13. O'qituvchilar va san'atkorlar uchun rasmiy e'tirof etilgan kaligrafiya mutaxassisligi sertifikatini beradigan dasturlar tashkil qilinishi zarur.

14. Xalqaro kaligrafiya assotsiatsiyalari va institutlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilib, O'zbekiston tajribalari dunyo bilan o'rtoqlashilishi, shuningdek yangi yondashuvlar mamlakat mutaxassislariga yetkazilishi lozim.

15. Lotin alifbosida kaligrafiya va chiroyli yozuv ta'limini rag'batlantirish maqsadida televideniye, radio va internet asosidagi ta'lim va targ'ibot dasturlari ishlab chiqilishi, keng jamoatchilikka yetkazilishi kerak.

Xulosa

O'zbekistonda lotin alifbosiga o'tish jarayoni faqat yozuv tizimining o'zgarishi emas; shu bilan birga milliy o'zlikni qayta tiklash, madaniy xotirani saqlash va zamonaviy dunyoga integratsiya jarayonining bir qismi sifatida qaralishi lozim. Tarix davomida arab, lotin va kirill alifbolarining navbatma-navbat ishlatilishi, yozuv tizimi jamiyat va siyosiy kontekstdan ajralmaganligini ko'rsatadi. Lotin asosidagi o'zbek alifbosining qabul qilinishi ta'lim, ilm-fan va san'at sohalarida uzoq muddatli ta'sirlarni keltirib chiqaradigan muhim qadam hisoblanadi.

Alifbo o'zgarishlarining eng muhim jihatlaridan biri yozuvning estetik va san'atkorona tomonidir. Lotin alifbosi nafaqat o'qish-va-yozish ta'limida, balki chiroyli yozuv va kaligrafiya kabi san'at tarmoqlarida ham qo'llanilishi orqali jamiyat madaniyatining chuqurlashishiga hissa qo'shadi. Estetik qoidalar bilan birga o'rgatilganda, yozuv faqat aloqa vositasi bo'lib qolmay, balki san'atkorona ifoda shakliga aylanishi mumkin. O'zbekistonning lotin alifbosi asosida olib borayotgan bu o'zgarishi shuningdek xalqaro yozuv madaniyatlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu tadqiqotda taqdim etilgan tavsiyalar, kaligrafiya ta'limini turli darajalar va turli maqsadli auditoriyalarga mos ravishda rejalashtirish mumkinligini ko'rsatadi. Boshlang'ich maktabdan universitetgacha, o'qituvchilar tayyorlashdan kattalar kurslarigacha keng doirada tatbiq etiladigan dasturlar orqali lotin alifbosining estetik qismi jamiyat uchun foydali natijaga aylanishi mumkin. Shuningdek, akademik tadqiqotlarni rag'batlantirish, ilmiy markazlar tashkil etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali O'zbekiston ushbu sohada mintaqaviy yetakchi maqomiga erishishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, lotin alifbosining o'zbek alifbosi asosida qabul qilinishi jarayonida kaligrafiya ta'limi faqat pedagogik zarurat emas; balki madaniy o'zlikni saqlash, san'atkorlik salohiyatini rivojlantirish va global yozuv madaniyatlari bilan integratsiya yo'lidir. Tavsiya etilgan metodologik qadamlarning amalga oshirilishi nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki O'zbek yozuv madaniyatining kelajagini kafolatlaydi. Shu orqali O'zbekiston o'tgan bilan kelajak o'rtasida ko'priq quruvchi, estetik jihatdan boy va o'zlikka asoslangan yozuv tizimini institutsionalizatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, G.Mamatova, H.Boqiyeva, N.Sobirova, Husnixat va Uni O'qitish Metodikasi, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi, 2007, 75.

2. Balzhan Yeshmetova, Özbekistan'ın Latin Alfabesine Geçiş Süreci Ve Alınacak Dersler, Avrasya Araştırma Enstitüsü, Kazakistan, 2020, <https://eurasian-research.org/wp-content/uploads/2020/11/Haftalik-e-bulten-26.10.2020-01.11.2020-No-278.pdf>

3. İbrahim Kuş, Hat Sanatındaki Makili ve Kufi Yazıların Latin Yazı ve Tasarımlarındaki Yansımaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, Isparta, 2018.

4. Namık Kemal Sarıkavak, Sayısal Tipografi: 2 Batı'da ve Ülkemizde Sayısal Harf ve Font Tasarımcıları, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2005.